

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Afonso Teixeira - RA: 1704260

Alessandro Celso Silvério - RA: 1710050

Fabiana Gonçalves Nascimento - RA: 1708346

Fabio Pereira da Silva - RA: 1701583

João Carlos Martins - RA: 1714359

João Ricardo dos Santos - RA: 1710110

Wagner Rodrigues Antunes - RA: 1708550

ÁLGEBRA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II

“Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais”

Apresentação do Projeto Integrador:

<<https://youtu.be/d4lolBJi37E>>

São Paulo –SP

2019

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ÁLGEBRA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II

“Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais”

Relatório Técnico - Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Tutora: Ana Cristina Delazari Silveira Agostinho

São Paulo –SP

2019

TEIXEIRA, Afonso - RA: 1704260; SILVÉRIO, Alessandro Celso – RA: 1710050; NASCIMENTO, Fabiana Gonçalves - RA: 1708346; SILVA, Fabio Pereira da - RA: 1701583; MARTINS, João Carlos - RA: 1714359; SANTOS, João Ricardo dos - RA: 1710110; ANTUNES, Wagner Rodrigues - RA: 1708550

Título do trabalho. ÁLGEBRA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - “Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais”; Relatório Técnico-Científico (Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**; Tutora: Ana Cristina Delazari Silveira Agostinho; Pólo “CEU Rosa da China”; 2019.

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um vídeo sobre Álgebra, com foco em Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais, para alunos dos anos finais do ensino Fundamental II, propondo como solução uma abordagem moderna sobre o tema. A utilização de recursos audiovisuais possibilita ao aluno compreender o assunto através de tecnologias que são familiares para ele. Além disso, o aluno poderá rever o conteúdo quantas vezes julgar necessário para seu aprendizado. Vale ressaltar, que mais do que os métodos e ferramentas, nos apoiamos na interação social, peça chave para o sucesso da proposta. De nada adiantará todo recurso e toda gama de atividades se a aproximação dos indivíduos, enquanto seres humanos, não acontecer. Por fim, mas não menos importante, resta a certeza de que para o projeto ter sucesso é necessário um grau de interação superior à média cotidiana e uma efetiva colaboração e aceitação por parte da escola e de todos envolvidos.

PALAVRAS CHAVES: Grandezas, Diretamente, Inversamente, Proporcionais, Vídeo

TEIXEIRA, Afonso - RA: 1704260; SILVÉRIO, Alessandro Celso – RA: 1710050; NASCIMENTO, Fabiana Gonçalves - RA: 1708346; SILVA, Fabio Pereira da - RA: 1701583; MARTINS, João Carlos - RA: 1714359; SANTOS, João Ricardo dos - RA: 1710110; ANTUNES, Wagner Rodrigues - RA: 1708550

Title of the work: ALGEBRA IN THE FINAL YEARS OF GROUND EDUCATION II - "Magnitudes directly and inversely proportional"; Technical-Scientific Report (Bachelor in Natural Sciences and Mathematics) – **Virtual University of the State of São Paulo**; Tutor: Ana Cristina Delazari Silveira Agostinho; Campus “CEU Rosa da China”; 2019.

ABSTRACT

This paper aims to present a video about Algebra, focusing on Directly and Inverse Proportional Quantities, for students of the final years of elementary school, proposing as a solution a modern approach on the subject. The use of audiovisual resources enables the student to understand the subject through technologies that are familiar to him. In addition, the student may review the content as many times as necessary for their learning. It is noteworthy that more than methods and tools, we rely on social interaction, key to the success of the proposal. There is no point in every resource and every range of activities if the approach of individuals as human beings does not happen. Last but not least, the certainty remains that for the project to succeed it requires a higher degree of interaction than the daily average and effective collaboration and acceptance by the school and all involved.

KEYWORDS: Quantities, Directly, Conversely, Proportional, Video

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Unidades Base SI	12
Figura 2 – Unidades da Informática	13
Figura 3 – Subdivisões do Metro.....	13
Figura 4 – Subdivisões do Metro Cúbico	13

SUMÁRIO

1) INTRODUÇÃO	5
1.1) PROBLEMAS E OBJETIVOS.....	5
1.2) JUSTIFICATIVA	7
2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	9
2.1) MATEMÁTICA ENTRE OS POVOS	9
2.2) GRANDEZAS PROPORCIONAIS	11
2.2.1) O CONCEITO DE GRANDEZA.....	11
2.2.2) O SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI).....	12
2.2.3) GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS	14
2.2.4) GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS	15
2.3) A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC).....	16
3) MATERIAL E MÉTODOS EMPREGADOS	19
4) ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS.....	25
4.1) FEEDBACK SOBRE O PROTÓTIPO FINAL (VIDEOAULA).....	26
5) CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	28
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29
ANEXOS.....	30
ANEXO I – QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS.....	30
ANEXO II – ENTREVISTA PARA ALUNOS.....	31
ANEXO III – REUNIÕES DO GRUPO.....	32
ANEXO IV – LOCAL ESCOLHIDO.....	33
ANEXO V – SALA DE AULA	34
ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semanas 1 e 2).....	35
ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semanas 3 e 4).....	36
ANEXO VI - PLANO DE AÇÃO (Semanas 5 e 6)	37
ANEXO VI - PLANO DE AÇÃO (Semanas 7, 8 e 9)	38

ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semana 10)	39
ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semanas 11 e 12)	40
ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semanas 13, 14 e 15)	41
ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semana 16)	42

1) INTRODUÇÃO

1.1) PROBLEMAS E OBJETIVOS

Com o avanço da sociedade cada vez mais crescente, há uma necessidade urgente no processo da aprendizagem, de se aprender uma linguagem onde gere aceitação e receptividade, pois a criança só aprende o que lhe dá prazer, desde o início de sua vida, ela apresenta ritmos e maneiras diferentes para andar, falar, brincar, comer, ler e escrever.

O conhecimento se dá nas relações sujeito-objeto-realidade com a mediação do professor. Conhecer o funcionamento cognitivo e a capacidade de planejar as atividades que são realizadas, controlar suas execuções e avaliar seus resultados para detectar erros, modificar a atuação, conhecer as suas peculiaridades e o potencial é de grande relevância para o professor compreender o aprendizado do aluno.

Segundo Coelho (2002, p.11), “a aprendizagem é o resultado da estimulação do ambiente sobre o indivíduo já maturo, diante de uma situação – problema sob a forma de uma mudança de comportamento em função da experiência”. A aprendizagem abrange: hábitos, aspectos da vida afetiva, assimilação de valores culturais, funcionais, raciocínio, análise, imaginação, relacionamento entre ideias, coisas e acontecimentos.

Porém, o que se vê é que o aluno não problematiza, não questiona, só recebe e acomoda o conhecimento passado, desvinculado da realidade em que vive. A maturação, sugerida por Coelho, ainda não aconteceu e a falta de experiências e motivações leva o aluno a um estado de letargia, causando desinteresse e o propalado distanciamento da realidade.

Diante da imaturidade, inexperiência e da falta de interesse, a assimilação do tema “Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais” encontra resistência, pois, é um assunto visto com boa dose de rejeição por alguns alunos, haja visto, que é abordado nos anos finais do Fundamental II, período em que o aluno já “se permitiu” o enraizamento de alguns preconceitos: “Matemática é difícil”, “a matéria é chata”, “não consigo aprender”, etc. Como ponto fulcral deste trabalho, a utilização de videoaula para o aprendizado do tema poderá fornecer ao professor condições de estreitar as relações entre o aluno e o tema, aumentando

seu leque de ferramentas para o ensino e melhorando os níveis de aprendizagem por parte dos alunos.

A criação de uma videoaula como alternativa e ferramenta para o processo de aprendizagem é uma forma de romper com as barreiras da falta de estímulo, desse distanciamento da realidade e do enorme número de evasão no quadro escolar. Introduzir os conteúdos da Matemática através de um vídeo, direcionando-o a um objetivo, a Aprendizagem Matemática, pode levar o aluno a sentir satisfação em descobrir um caminho interessante no aprendizado.

A matemática vem sendo insistentemente trabalhada de modo abstrato, onde as fórmulas e regras vêm sendo aplicadas de maneira puramente mecânica, aulas são irritantemente teóricas e exercícios matemáticos excessivamente individualizados. Eis algumas das razões porque a videoaula na Matemática se faz importante.

É importante ressaltar, apenas como salvaguarda e para se evitar erros comuns neste abrangente conceito, que não se deve considerar o vídeo simplesmente um passatempo ou uma descontração, mas um meio para se atingir um fim, uma outra ferramenta que permite ao professor e ao aluno superarem seus obstáculos de ensino/aprendizagem.

1.2) JUSTIFICATIVA

O conhecimento e a aprendizagem, ao que parece, nunca foram tão valorizados como nos anos mais recentes. As sociedades modernas, marcadas pelas transformações tecnológicas, exigem respostas cada vez mais rápidas e habilidades múltiplas dos profissionais, os quais necessitam de qualificação e aprimoramento constantes.

Moran (2009) aponta que as atividades a distância vêm se configurando como essenciais nos contextos atuais de educação, de forma a atender a demandas diferenciadas de uma sociedade cuja complexidade vem crescendo pronunciadamente. Aponta, ainda, que em sendo uma modalidade de educação, a Educação a Distância (EAD) tem um compromisso com a qualidade.

Pretto (2001) concorda com essa necessidade de atenção à qualidade na EAD e realça a importância da modalidade no contexto atual, principalmente devido ao fato de poder “contribuir com o debate sobre a redução tanto da desigualdade, como das distâncias entre as diversas esferas e sistemas de educação, particularmente na esfera da educação pública em nosso país” (PRETTO, 2001, p. 36). Nesse mesmo sentido, a EAD tem sua devida importância ao preparar o aluno para o mundo do trabalho e para constituir um cidadão crítico capaz de intervir positivamente na sociedade na qual interage.

Compreender essa interação significa reavaliar mesmo as concepções que temos de professor, de escola e de educação. Para Pretto, isso significa ressignificar o espaço escolar, entendendo-o como “um espaço aberto de interações não lineares” (PRETTO, 2001, p. 44). Analisando este conceito mais profundamente, entenderemos que a necessidade de novos métodos de aprendizagem é urgente, pois a interação desejada entre todos os envolvidos será melhor efetuada diante de novas realidade educacionais.

A videoaula é um ótimo exemplo de interação, aprendizagem e aceitação. Interação quando leva a mensagem do professor ao aluno com clareza e objetividade, aprendizagem quando permite que o aluno assimile o conteúdo proposto e aceitação porque é um recurso já conhecido e que permite ao aluno ver e rever o conteúdo quantas vezes precisar para compreender a matéria.

O momento atual se anuncia, então, como singular: de um lado as exigências de uma sociedade crescentemente pujante, ansiosa por conhecimento. Entretanto; do outro lado, as limitações de um sistema escolar que implica a necessidade de se repensar a própria escola, o professor e as fronteiras do espaço escolar, bem como a novidade que ainda representa o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) vinculadas aos métodos de EAD que se multiplicam fora e dentro do país.

Aglutinando-se a nossa gama inicial de argumentos temos um trunfo decisivo. Podemos contar com o apreço de nossos jovens pela evolução tecnológica dos meios de comunicação. Quase que na totalidade, os jovens tem simpatia com uma das ferramentas de comunicação mais marcantes deste século: o telefone celular. Com ele, o aluno pode ver e rever a videoaula quantas vezes quiser, além de compartilhar com seus amigos através das redes sociais. Essa sintonia entre videoaula e celular se transforma em uma ferramenta poderosa que pode ser aliada do professor nesse novo processo de aprendizagem.

Conclusivamente, a utilização e desenvolvimento de ferramentas que se utilizem da videoaula pode facilitar a aprendizagem de adolescentes que têm maior dificuldade em absorver o conhecimento técnico da disciplina. A videoaula tornará esse conhecimento matemático mais acessível ao aluno, sendo uma alternativa para metodologia pedagógica convencional.

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1) MATEMÁTICA ENTRE OS POVOS

Através de estudos e pesquisa cientificamente comprovados com os matemáticos de época, foi encontrada uma tabela de argila conhecida como “PLIMPTON 322” criada numa região Babilônica no ano de (1900 a.C.) e que teve um papel fundamental para o descobrimento da matemática por possuir uma característica de anotações e registro em textos escritos em Arcaico, sempre com uma introdução de raciocínio dedutivo sobre os assuntos desejados.

Com os Gregos e Romanos percebemos uma grande influência para o descobrimento matemático, com uma descrição com pequenos cálculos de grandeza proporcionais, mas ainda sem nenhuma escrita de somatória das regras mencionada ainda na história.

A partir do século (XIII), a presença dos Árabes na idade média teve significativa importância para o descobrimento científico no pensamento matemático sobre a questão dos conceitos de números envolvendo grandezas. Já era possível concretizar e realizar cálculos relacionados a atuação das grandezas proporcionais e com um conteúdo didático.

A chegada de mais um matemático árabe conhecido como “Al-Khowarizini” foi responsável pela criação das primeiras aritméticas e tinha como função realizar cálculos com aplicação de números e algarismos hindus para que suas mercadorias expostas no comércio fossem vendidas, mas sem tomar prejuízo.

Após vários matemáticos contribuírem para formação de cálculos de grandezas proporcionais, os chineses, com suas dinastias por volta de 1.500 a.C., fizeram cálculos com auxílio de osso de animais mortos e através de adivinhações desenvolveram um método conhecido como “Álgebra”. A partir desse período os matemáticos chineses começaram fazer anotações e escritas em livros com uma simbologia que chegavam num denominador final.

A função da grandeza tem como calcular tudo que possa estar relacionada em medidas conhecidas, tais como como Volume, Massa e Tempo, que tem um trabalho conjunto

com a medida, ou seja, tem como destaque sua proporcionalidade dvida em duas caracterstica bem definida conhecida como “Diretamente Proporcionais” e “Inversamente Proporcionais” com uma contribuio das razes equivalentes em momentos distintos na matemtica.

2.2) GRANDEZAS PROPORCIONAIS

2.2.1) O CONCEITO DE GRANDEZA

De maneira objetiva, “Grandeza”, é tudo aquilo que pode ser mensurado, como por exemplo, o peso, o comprimento, o tempo, o volume, a área, a temperatura, capacidade de dados de armazenamento em computadores. “Medida” é a comparação de uma quantidade de uma grandeza qualquer com outra quantidade da mesma grandeza que se escolhe um valor de unidade como por exemplo, grama é uma fração do quilo, minuto é uma fração da hora, centímetro é uma fração do metro, bit é uma fração do byte, etc.

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) temos o seguinte:

"As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade. Assim, a unidade temática Grandezas e medidas, ao propor o estudo das medidas e das relações entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorece a integração da Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas do Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas de mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui ainda para a consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a construção do pensamento algébrico."

Atualmente, a título de exemplificação, algumas das unidades de medidas utilizadas e padronizadas pelo sistema internacional de medidas são: Quilômetro (km), Hectômetro (hm), Decâmetro (dam), metro (m), Decímetro (dm), Centímetro (cm) e Milímetro (mm), todas elas utilizando como referencial o metro, uma grandeza que “mede” o comprimento.

2.2.2) O SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

Até meados de 1960, em todo mundo havia vários sistemas de unidades de medida, ou seja, existiam diferentes unidades fundamentais que originavam inúmeras unidades derivadas. As grandezas “força e velocidade”, por exemplo, possuíam cerca de uma dezena de unidades diferentes em uso. De certa forma, essa grande quantidade de unidades fundamentais atrapalhava o sistema de medidas, já que as unidades eram diferentes em cada região. Em virtude dessa divergência de unidades fundamentais, a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) criou o “Sistema Internacional de Unidades” (SI).

O Sistema Internacional de Unidades (SI) deveria estabelecer para cada grandeza somente uma unidade. O acordo em relação à utilização de apenas uma unidade foi realizado em 1971, na 14ª CGPM. Nessa conferência foram selecionadas as unidades básicas do SI: metro, quilograma, segundo, ampère, kelvin, mol e candela, correspondentes, respectivamente, às grandezas fundamentais comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa.

Do mesmo modo, foram estabelecidos os seus símbolos, unidades derivadas, unidades suplementares e prefixos. O progresso científico e tecnológico tem possibilitado a redefinição dos padrões dessas grandezas. O Sistema Internacional define um grupo de sete grandezas independentes denominadas de grandezas de base. A partir delas, as demais grandezas são definidas e têm suas unidades de medida estabelecidas. A tabela abaixo (Fig.1) nos mostra as unidades de base do SI, bem como seus símbolos

Fig. 1 - Unidades Base SI

GRANDEZA	UNIDADES	
	NOME	SÍMBOLO
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	Kg
Tempo	segundo	s
Intensidade de corrente elétrica	ampère	A
Temperatura	kelvin	K
Quantidade de matéria	mol	mol
Intensidade luminosa	candela	cd

Fonte: Brasil Escola

Em campos específicos, como comércio, saúde, ensino, indústria, etc, cada país pode estabelecer as suas próprias regras de uso das unidades de medida das grandezas. Em 1955, foi criada a Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML), que cuida da harmonização internacional das legislações dos países em relação às unidades de medida.

A seguir temos alguns exemplos de unidade de medida e suas subdivisões. A unidade de medida da informática (Fig 2), as subdivisões do metro (Fig. 3) e as subdivisões do metro cúbico (Fig. 4):

Fig. 2 – Unidades da Informática

Unidades de Medida da Informática		
Unidade	Símbolo	Valor
Bit	b	
Byte	B	8 bits
Kilobyte	KB	1024 Bytes
Megabyte	MB	1024 Kilobytes
Gigabyte	GB	1024 Megabytes
Terabyte	TB	1024 Gigabytes
Petabyte	PB	1024 Terabytes
Exabyte	EB	1024 Petabytes
Zettabyte	ZB	1024 Exabytes
Yottabyte	YB	1024 Zettabytes

Fonte: Nova Escola

Fig. 3 - Subdivisões do Metro

A tabela abaixo reúne os múltiplos e os submúltiplos do metro e seus respectivos valores em potências de base 10.

Tabela III

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
10^3	10^2	10	1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}

nova
escola

Fonte: Nova Escola

Fig. 4 - Subdivisões do Metro Cúbico

Fonte: Nova Escola

2.2.3) GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra a outra dobra, se uma triplica a outra triplica, se uma é dividida em duas partes iguais a outra também é dividida à metade.

Exemplo 1: Se três cadernos custam R\$ 8,00, o preço de seis cadernos custará R\$ 16,00. Observe que se dobramos o número de cadernos também dobramos o valor dos cadernos. Confira pela tabela:

	Cadernos	R\$	
$\times 2$	3	8,00	$\times 2$
	6	16,00	
$\times 2$	12	32,00	$\times 2$
	24	64,00	

Exemplo 2: Para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? E com 120 litros?

	Litros	Km	
$\times 2$	30	300	$\times 2$
	60	600	
$\times 2$	120	1200	$\times 2$
	

2.2.4) GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

Uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobramos uma das grandezas temos que dividir a outra por dois, se triplicamos uma delas devemos dividir a outra por três e assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são considerados grandezas inversas, pois aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido, e se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta.

Exemplo 3: Para encher um tanque são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Veja a tabela:

Vasilhas	Litros
30	6
60	3

Utilizaremos 60 vasilhas, pois se a capacidade da vasilha diminui, o número de vasilhas aumenta no intuito de encher o tanque.

2.3) A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)

A Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, é um documento criado para conduzir o ensino das escolas brasileiras, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Ao contrário do que muitos acreditam, a BNCC não é um currículo pronto, com normativas exclusivas. Ela serve como uma orientação aos objetivos de aprendizagem de cada etapa da formação escolar, sem ignorar as particularidades de cada escola no que diz respeito à metodologia e aos aspectos sociais e regionais. Ou seja, cada instituição tem (ou terá) a liberdade de construir o seu currículo, utilizando as estratégias que julgam mais adequadas em seu projeto político pedagógico, desde que estejam sintonizados com a BNCC.

O documento foi criado para que todas as escolas tenham um padrão mínimo de instrução, e o esperado é que essa padronização aumente a qualidade do ensino no país, especialmente na esfera pública. A cronologia básica do processo aconteceu basicamente em 5 etapas:

- a) A BNCC faz parte do Plano Nacional da Educação, previsto na Constituição Federal de 1988. A primeira versão foi redigida em 2014;
- b) O documento foi aberto para consulta pública em 2015, permitindo que a sociedade pudesse contribuir com suas opiniões. 45 mil escolas colaboraram nesse processo, levando à segunda versão;
- c) Em 2016, essa segunda versão viajou por todos os estados do país, sendo debatida em seminários;
- d) A terceira versão veio em 2017, junto a um novo ciclo de debates;
- e) A Base Nacional Comum Curricular foi homologada pelo MEC em dezembro de 2017;

O Ministério da Educação foi o responsável por convocar pesquisadores, formadores de professores e representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED).

Esses profissionais envolvidos foram os responsáveis pela organização dos seminários que debateram sobre as obrigatoriedades do currículo.

Com isso, a BNCC cumpre a “meta 7” do Plano Nacional da Educação (PNE), que busca potencializar a qualidade da Educação Básica, impulsionar o fluxo escolar e desenvolver a aprendizagem. Com sua implementação, haverá uma movimentação do sistema educacional no Brasil, já que os professores e a coordenação pedagógica terão que se adequar às especificidades do documento.

Atualmente, os currículos e os projetos pedagógicos seguem os Parâmetros Curriculares Nacionais, que também direcionam a aprendizagem nas escolas. Contudo, diferente da BNCC, o documento atual não é obrigatório. Não existem obrigações sobre como ensinar, mas sim sobre “o que” ensinar de maneira clara e objetiva. Os educadores deverão cumprir essas normativas em 60% de sua grade curricular. Os pais ou responsáveis que desejarem trocar as crianças de escola não precisarão se preocupar com as diferenças curriculares. Por exemplo, supondo que o aluno faz o 1º ano do Ensino Fundamental em um colégio X, não estará atrasado ou adiantado em relação ao conteúdo se cursar no 2º ano do colégio Y.

Como já foi citado, a Base Nacional Comum Curricular não invalida o que é definido até hoje pelos Parâmetros Curriculares Nacional (PCN), ela funciona como um complemento que abrange de maneira aprofundada os objetivos a serem atingidos pelas instituições em cada etapa de formação.

Na prática, as escolas não terão, necessariamente, que modificar toda a estrutura de ensino oferecido. As instituições, públicas e particulares, devem garantir que os alunos desenvolvam as competências e habilidades estabelecidas no documento. Entre algumas podemos citar: o conteúdo ministrado na disciplina de história deverá obedecer à ordem cronológica; a alfabetização plena deve acontecer até o 2º ano do Ensino Fundamental; o Inglês torna-se a língua estrangeira obrigatória a partir do 6º ano; língua portuguesa, artes, matemática, geografia, história, ciências e educação física são disciplinas obrigatórias a partir do 1º ano do Ensino Fundamental.

Outro aspecto importante envolve as editoras de livros de escolas públicas e particulares. Elas não estão isentas das mudanças. Essas empresas terão que adequar todo o

seu material para que cumpram as exigências da BNCC. Além disso, os professores terão que investir em especializações e formação continuada, para poder ensinar os componentes específicos.

As escolas tem o dever de implementar a Base Nacional Comum Curricular, além de fornecer apoio total e condições para que os professores realizem os cursos necessários e, assim, tenham pleno conhecimento para cumprir as novas exigências educacionais brasileiras.

Até o final de 2019, todas as instituições escolares do Brasil devem, obrigatoriamente, implementar a BNCC.

3) MATERIAL E MÉTODOS EMPREGADOS

Adotamos e utilizamos materiais bibliográficos como fonte principal, utilizamos também artigos e notas da internet conforme serão citados em referências. O grupo, em comum acordo, adotou tais pesquisas por terem maior amplitude do assunto e serem mais confiáveis essas fontes empregadas em nosso projeto integrador. O grupo também optou por encontros quinzenais no Pólo para interação, distribuição de tarefas e análise dos dados.

Fizemos uma reunião de partida com o grupo e, primeiramente, decidimos fazer um questionário com 5 questões sobre o conteúdo (Anexo I). Foi aplicado a alunos do 9º ano, e o local escolhido foi a Escola Estadual Arthur Chagas Jr.

Trouxemos as respostas para a análise de todos, o qual foi feito na segunda reunião, no Polo Rosa da China. Neste segundo encontro o grupo idealizou uma entrevista com professor efetuando algumas perguntas sobre as facilidades/dificuldades que os alunos têm sobre o assunto (Anexo II). Da mesma forma, foi conversado com alguns alunos.

Todas as reuniões do grupo estão sendo registradas fotograficamente (Anexo III), além de também registrarmos o local escolhido (Anexo IV) e as salas de aula onde foram aplicados os questionários (Anexo V). Atendendo a solicitação de nossa tutora, a Professora Ana Cristina Delazari Silveira Agostinho, todas as divisões de tarefas estão representadas nos Anexos determinados “Plano de Ação” (Anexo VI).

Ao questionar os alunos através de alguns exercícios e entrevistas percebemos que eles têm dificuldades de, não só compreender como também, realizar os cálculos no que se refere a esse tema. Quando tocamos no assunto regra de três eles informaram que conhecem, mas não entendem o conceito e aplicação. Também, quando propomos a resolução de alguns problemas sobre esse tema, os alunos ficaram inseguros nas suas afirmações. Conversamos com o professor de matemática do ensino fundamental II e certificamos que um método diferente do tradicional envolvendo teoria e resolução de exercícios, certamente facilitaria muito o aprendizado.

É sabido que a matemática, especificamente, a álgebra fica desmotivante quando tratada somente através de fórmulas para decorar. Foi então que partimos para a atividade

prática, proposição do Projeto Integrador, de maneira que todo o nono ano pudesse interagir no processo de construção da problemática. Buscamos então, teorizar o tema escolhido para, em seguida, introduzir toda a logística atribuída à parte prática.

Como descrito a seguir, para pensar, fizemos a seguinte pergunta: O que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais? Para responder esta questão atentamos para o que segue:

Matematicamente, se duas grandezas X e Y encontram-se relacionadas e são diretamente proporcionais, observa-se que: dobrando-se o valor de uma das grandezas, o valor da grandeza correspondente também dobra; triplicando-se o valor de uma das grandezas, o correspondente valor da outra também triplica, e assim por diante. De forma geral, multiplicando-se uma das grandezas por um certo fator real r , a outra terá seu valor também multiplicado pelo mesmo fator r . (Wikipédia).

Proporção inversa, em matemática, é a nomenclatura associada à relação que existe entre duas grandezas para as quais se observa o seguinte comportamento: dobrando-se o valor inicial de uma delas, a outra terá seu valor correspondente dividido por dois; triplicando-se o valor da primeira, o valor da outra divide-se por três, e assim por diante. De forma geral, multiplicando-se uma das grandezas por um certo fator real r , a outra terá seu valor dividido pelo mesmo fator r . (Wikipédia).

Em observância ao enunciado, organizamos na escola uma atividade com um grupo de alunos, aproveitando uma necessidade da unidade escolar em fazer a remoção das carteiras de duas salas de aula. Para isso, procuramos envolver todos os alunos do 9º ano do ensino fundamental do período, visto que, segundo a BNCC, trata-se de conteúdo e habilidade descrita para essa série. Desta forma, queremos demonstrar uma maneira em que eles aprendam praticando, além de imaginarem diferentes situações ocorrentes no cotidiano. Separamos então um grupo com cinco pessoas para trabalhar com a situação.

Na sala de aula do 8º e 9º anos existem 45 carteiras em cada sala, as quais são utilizadas diariamente pelos estudantes. Todas essas carteiras serão transportadas para outra edificação do colégio a uma distância de 60 metros, por este grupo. Cada um leva uma carteira por vez em um intervalo de 5 minutos. Pergunta:

- a) Quantas carteiras cada aluno levará? Em quanto tempo eles transportarão todo o mobiliário? Isto pode se dizer que é uma grandeza direta ou inversamente proporcional?

- b) Se aumentarmos os integrantes do grupo para 10 alunos, eles demorarão mais ou menos tempo? Neste caso, quantas carteiras cada um transportará? Que grandeza se caracteriza?
- c) E se o número de alunos reduzir para 3, em quanto tempo farão o serviço e quantas carteiras cada um levará? Pode-se dizer que é uma grandeza direta ou inversa?

É claro que alguns casos demandam menos ou mais tempo, mas buscamos arredondar os números, pois o mais importante é a compreensão e o desenvolvimento das habilidades relativas ao tema, previstas na BNCC para esta série. Os alunos participaram e anotaram cada passo do trabalho como: o tempo, à distância, o material movido e a quantidade de pessoas envolvidas em cada etapa e, posteriormente, efetuarão os cálculos para responder o nosso questionamento.

Queremos que essa problemática desperte neles reflexão e participação em grupos, associando a teoria à prática, havendo espontaneamente o desenvolvimento da criatividade; deixando implícito, a noção do aspecto criativo, aprendendo que nenhuma pessoa nasce com esse dom. É preciso dentro de uma determinada ação, pensar e arranjar maneiras de realização.

Para noção preliminar, citamos abaixo exemplos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, aos quais pudemos apresentar para eles em aula cedida gentilmente pela professora do curso.

Problema 1: “No supermercado, Alberto verificou que uma peça com 3 kg de carne custava 45 reais. Ele escolheu uma outra peça com 5 kg da mesma carne. Quanto ele pagou por essa peça de carne?”

- A) 15 reais.
- B) 53 reais.
- C) 75 reais.
- D) 90 reais

Fazendo a conta através da regra de três, temos:

3 kg -----45 reais

5 kg-----X.

Ou seja, $\frac{3}{45} = \frac{5}{x}$, logo $X = 75$ reais. Alternativa “C”. Trata-se de uma grandeza diretamente proporcional.

Já no caso de grandeza inversamente proporcional podemos citar o caso de uma ferrari percorrendo um trecho de um autódromo de 10.000 metros com uma velocidade constante em cada etapa, conforme a tabela abaixo:

Etapas	Velocidade (m/s)	Tempo (s)
1 ^a	10	1000
2 ^a	20	500
3 ^a	40	250
4 ^a	50	200
5 ^a	100	100

Na 1^a etapa, com velocidade de 10 m/s, o trecho foi percorrido em 1000 segundos; ao dobrar a velocidade, o tempo reduziu pela metade e assim sucessivamente, numa demonstração de grandezas inversamente proporcionais.

Ilustramos abaixo mais um caso prático, que explicamos aos alunos:

Problema 2: “Uma empresa de grande porte ao atingir suas metas compensará seus 4 empregados com uma quantia de R\$77.000,00 como participação nos lucros da empresa. O montante será distribuído inversamente proporcional ao salário de cada um. Assim, quem ganha menos receberá mais e quem ganha mais receberá menos.” Os salários estão distribuídos de acordo com a seguinte tabela:

Empregado	Salário em R\$
A	5.000,00
B	4.000,00
C	3.000,00
D	2.000,00

Pergunta:

- Quanto cada um vai receber?
- Quem receberá o maior valor e qual a diferença?

Resolução:

Para facilitar, dividimos o salário de cada um por 1.000,00. Então temos o seguinte:

$$A = 5$$

$$B = 4$$

$$C = 3$$

$$D = 2$$

Dividindo 77.000,00 por 1.000,00 tem-se 77.

Então o enunciado fica conforme abaixo:

$$\frac{A}{1/5} + \frac{B}{1/4} + \frac{C}{1/3} + \frac{D}{1/2} = 77$$

O mmc entre 5, 4, 3 e 2 é: 60

Então,

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{12+15+20+30}{60}$$

Mas,

$$\frac{A}{1/5} + \frac{B}{1/4} + \frac{C}{1/3} + \frac{D}{1/2} = \frac{77}{12+15+20+30} = \frac{77}{77} = 1.$$

Multiplicamos por mil, uma vez que fora dividido para facilitar o cálculo do (mmc).

a) Respondendo quanto cada um vai receber:

$$\frac{A}{12} = 1.000,00$$

Logo, $A = R\$12.000,00$

$$\frac{B}{15} = 1.000,00$$

Logo, $B = 15.000,00$

$$\frac{C}{20} = 1.000,00$$

Logo, $C = 20.000,00$

$$\frac{D}{30} = 1.000,00$$

Logo, $D = 30.000,00$

a) O empregado D receberá o maior valor (R\$30.000,00), por ter o menor salário;

O empregado A receberá o menor valor (R\$12.000,00), por ter o maior salário.

A diferença entre o maior e o menor valor é $R\$30.000,00 - R\$12.000,00 = R\$18.000,00$.

Estes exercícios foram apenas para mostrar uma situação mais ampla e ocorrente deste tipo de grandeza. Sabemos que pode ser um pouco complexo para esta série, porém, é uma forma de eles já irem observando o quão é abrangente o tema.

4) ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS

Para análise da devolutiva dos questionários e das entrevistas feitas com alunos e professores, continuamos com nossas reuniões para desenvolvimento do Projeto Integrador.

Reforçando o que já havíamos citado anteriormente, o professor disse que o assunto não é tão complexo, mas que com o auxílio da videoaula ou com o uso de tecnologias de informação podem fazer as aulas mais atraentes e maior facilidade na mediação do aprendizado.

Já os alunos disseram que são totalmente a favor de uma videoaula ou utilização de meios computacionais, com animações que facilitam de forma visual cada situação. Foi baseado em todas as nossas ações (reuniões estudos e reflexões) que resolvemos, então, propor a forma visual para a fixação dos conhecimentos em Grandezas Proporcionais.

Espera-se que o trabalho desenvolvido com a videoaula se mostre eficaz, permitindo que muitos alunos realizem operações matemáticas com mais habilidade e segurança. Partindo dessa premissa, consideramos a proposta satisfatória no sentido de colaborar com a melhoria na qualidade do ensino e na evolução da aprendizagem dos educandos em dificuldade de compreensão da disciplina.

Acreditamos, ainda, que o comportamento do educando pode ser melhorado com essa experiência trazendo motivação para estudar e compreender a matéria. Também esperamos que ocorra um desejável nível de interação, pois os alunos tendem a compartilhar suas experiências com a nova maneira de aprender e estudar, seja por contato direto ou também através de interações digitais, servindo como um agente multiplicador da matéria.

Também é evidente reforçar que o papel da escola nesse processo é importante, senão fundamental, haja vista a necessidade de interação entre alunos e professores, mas também entre professores e a escola, procurando participarem mutuamente dos avanços obtidos.

4.1) FEEDBACK SOBRE O PROTÓTIPO FINAL (VIDEOAULA)

Nesta fase, encontramos um contratempo. Tivemos um feedback por parte dos pais que descreveremos a seguir, mas sem a pretensão de nos aprofundar sobre o tema, apenas querendo demonstrar que situações inesperadas podem direcionar ou até interromper alguns dos trabalhos preparados para sala de aula. Diante dessas situações o profissional da educação deve usar de bom senso para encontrar soluções e dirimir eventuais conflitos.

Durante a fase de coleta de dados conseguimos fotografar os alunos preenchendo os questionários, mas sempre nos preocupamos em preservar as crianças e não fotografamos os rostos de nenhum aluno. Alguns pais, informados por seus filhos durante a fase de coleta de dados, não concordaram que os alunos fossem fotografados. Explicamos o objetivo do projeto e reforçamos que imagens frontais não seriam feitas, mas apesar dos pais reclamantes serem minoria, respeitamos sua objeção e sua reclamação nos serviu de alerta.

Decidimos pesquisar o que determina a lei e de acordo com a Constituição Federal de 1988, “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. O artigo 20 do Código Civil brasileiro, por sua vez, diz que:

“Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.”

Consoante a CF, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante a preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e objetos pessoais. Ou seja, a imagem do menor de idade deve ser preservada e não pode ser exposta ao ridículo. Evidentemente a imagem dos alunos não foi utilizada com fins detratores, nem visando humilhar e causar constrangimentos.

Amparados na proibição dos pais e após consulta aos documentos anteriormente citados (CF e ECA), optamos por não realizar novos registros fotográficos. Os registros realizados na fase inicial do Projeto Integrador foram preservados por não possuírem nenhuma exposição com imagens frontais dos alunos e/ou nada que possibilitasse

identificação prévia dos mesmos. Com a permissão dos pais inserimos apenas uma foto dos alunos em sala de aula (Anexo V).

Retornando a proposta prática, recebemos do professor um feedback extremamente positivo. A atuação dos alunos participando da mudança das “carteiras” foi uma atividade divertida e socialmente motivadora, pois os alunos se reuniram em grupos para dividir as tarefas. Alguns revezavam, outros apoiavam, incentivando os colegas durante o transporte das “carteiras”.

Esse trabalho prático em si, despertou nos alunos do 9º ano o desejo de praticar a matemática. Todo o planejamento do grupo para mover as carteiras e fazer anotações nos seus cadernos dos acontecimentos, os números, as contas até a montagem das equações matemáticas e, acima de tudo, ver o resultado final e compreender que o tema Grandezas Direta e Inversamente Proporcionais, pudesse ser feito dessa forma.

Ao assistir o vídeo que montamos os alunos ficaram vislumbrados pelo fato de poder gravar em seus smartphones e levar pra casa para assistir quantas vezes forem necessárias e não levar dúvidas para as avaliações. Alguns nos disseram que seria muito bom se os outros temas, não só de matemática, mas também das outras disciplinas, fossem tratados de forma prática com uma VídeoAula. Já almejam futuramente ganhar tempo com seus estudos estudando a distância. Isso, por si só, demonstra o sucesso do nosso trabalho.

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde os tempos da Escola Nova, novos métodos foram introduzidos visando melhorar a qualidade do ensino e a Educação a Distância vem se juntar ao rol desses métodos. A matéria Matemática causa pavor em algumas pessoas de tal maneira que chega a criar um bloqueio e a possibilidade de apresentar a matéria com um toque de leveza já é um agradável ponto de partida.

O Projeto Integrador deste semestre nos direciona como públicos-alvo adolescentes dos anos finais do Fundamental II. A escolha do local foi aleatória e não seguimos nenhum critério de pesquisa específico, apenas nos baseamos na experiência de componentes do grupo que já atuaram no local e o descreveram como um dos principais redutos de dificuldade de aprendizagem no geral. Por outro lado, também foi escolhido pela aceitação da Diretoria e do corpo docente, que se mostraram solícitos a nos ajudar com o Projeto Integrador.

Queremos, com essa proposta, possibilitar ao educando atingir um nível de autonomia intelectual que transforme a sua dificuldade com o conteúdo em inserção social, além de reduzir sua dificuldade e proporcionar estímulos para o desenvolvimento do aluno nesta disciplina.

A atividade audiovisual tornará o conhecimento mais acessível ao educando, sendo uma alternativa para metodologia pedagógica convencional, podendo inclusive transformar o aluno em um agente multiplicador, dado seu envolvimento, conhecimento e concordância com a matéria, além da possibilidade de divulgação e interação digital do conteúdo. Evidentemente é papel do professor direcionar as atividades e também disponibilizar o conteúdo para que os alunos comecem o processo de aprendizagem e interação.

Ressaltamos que essa metodologia não se apoia no aspecto “aprovação”, apesar de se tratar do ciclo final do Fundamental II. A proposta visa melhorar o rendimento e possibilitar ao educando alcançar estágios novos de aprendizagem na matéria, além da já mencionada inclusão social. Não se trata de abandonar a busca pela aprovação tradicional, mas diante do quadro de dificuldade e desânimo, a possibilidade da melhora pode incendiar a pira do desejo pelo conhecimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INFORSATO, E. C.; ROBSON, A. S. A preparação das aulas. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 86-99, v. 9.

MOYSÉS, J. A. As formulações de Vigotsky sobre a zona de Desenvolvimento proximal. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação. Formação de Professores psicologia da educação.

ROBSON, A. S.; INFORSATO, E. C. Aula: o ato pedagógico em si. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 80-85, v. 9.

BRASIL, Ministério da Educação, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, Brasília, 2018

ORIGEM DAS UNIDADES DE MEDIDA, por Jessica Soares, Disponível em: <https://super.abril.com.br/blog/superlistas/conheca-a-origem-de-11-unidades-de-medida/>, acesso em 26/09/2019

MATEMÁTICA: GRANDEZAS E MEDIDAS, por Edna Alves Neves, Disponível em: <https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/pedagogia/matematica-grandezas-medidas.htm>, acesso em 26/09/2019

SILVA, Domiciano Correa Marques da. "Sistema Internacional de Unidades"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades-si.htm>. Acesso em 26/09/2019

GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS, autor desconhecido – Site Wikipedia, Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Propor%C3%A7%C3%A3o_direta, acesso em 30/09/2019.

GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS, autor desconhecido – Site Wikipedia, Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Propor%C3%A7%C3%A3o_inversa, acesso em 30/09/2019.

PROBLEMAS DE GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS, – Disponível em: <https://www.tutorbrasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=48980>, acesso em 11/10/2019.

EXERCICIOS ENVOLVENDO GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS; SAEP – Secretaria Estadual da Educação do Paraná, Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/matematica/saep_mat_9ef/internas/d10.html#gabarito, acesso em 10/10/2019.

ANEXOS**ANEXO I – QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS**

TÍTULO: Grandezas Diretamente E Inversamente Proporcionais

ESCOLA: Escola Estadual Professor Arthur Chagas Jr

NOME DO ALUNO (opcional): _____

SERIE: 9ª

DATA: ____ / ____ /2019

PROBLEMAS PARA PENSAR E RESOLVER.**A) Grandezas Diretamente Proporcionais**

1) Um menino comprou 5 livros a um custo de R\$ 30,00 por unidade. Quanto foi o total? Se comprasse 7 livros qual seria o desembolso?

2) Um terreno de 150 m² custa R\$120.000,00. Quanto seria o valor se o terreno medisse 200 m²?

3) Um veículo trafegando com velocidade de 40 km/h percorre, em 2hs, 80 km. Quanto percorrerá se aumentar a velocidade para 120 km/h?

B) Grandezas Inversamente Proporcionais

1) Um automóvel vai de uma cidade a outra em 6hs com velocidade de 100 km/h. Caso reduza a velocidade para 50 km/h, qual será o tempo gasto, sabendo que a distância entre as cidades é de 600 km?

2) O Valor de R\$90.000,00 será dividido para Pedro, João e Maria, em partes inversamente proporcionais a suas idades. Pedro tem 30 anos, João tem 20 e Maria 15. Quanto cada um receberá?

- a) () 40 mil, 20 mil, 30 mil
- b) () 50 mil, 10 mil, 30 mil
- c) () 20 mil, 30 mil, 40 mil

ANEXO II – ENTREVISTA PARA ALUNOS

TÍTULO: Grandezas Diretamente E Inversamente Proporcionais

ESCOLA: Escola Estadual Professor Arthur Chagas Jr

NOME DO ALUNO (opcional): _____

SERIE: 9ª

DATA: ___ / ___ /2019

ENTREVISTA

1) Você gosta de matemática?

() Sim () Não

2) Qual o tema que mais tem facilidades?

- a) () Expressões Algébricas
- b) () Funções
- c) () Grandezas direta e inversamente proporcionais
- d) () Outros

3) Conhece o tema "Grandezas Direta e Inversamente Proporcionais"?

4) Sabe falar sobre esse assunto?

5) Tem dificuldade ou facilidade no tema "Grandezas Direta e Inversamente Proporcionais"?

ANEXO III – REUNIÕES DO GRUPO

ANEXO IV – LOCAL ESCOLHIDO

ANEXO V – SALA DE AULA

ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semanas 1 e 2)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano) – Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais	
Semana:	Semana 1 e 2	
Período:	13/08/2019 até 26/08/2019	
Objetivos da Semana:	Observação e Escuta (Escolha de Local e Coleta de Dados) Reunião de partida para definir as tarefas de cada um e escolha do local para a visita	
Integrantes	Ação (tarefa)	Prazo
Afonso Teixeira (RA: 1704260)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema	Até a próxima Semana (dia 20/08/2019)
Alessandro Celso Silvério (RA: 1710050)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema, Visita ao local (E.E Prof Arthur Chagas Jr)	Até a próxima etapa (dia 27/08/2019)
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1708346)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema, Visita ao local (E.E Prof Arthur Chagas Jr)	Até a próxima etapa (dia 27/08/2019)
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema	Até a próxima Semana (dia 20/08/2019)
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema, Visita ao local (E.E Prof Arthur Chagas Jr)	Até a próxima etapa (dia 27/08/2019)
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema	Até a próxima Semana (dia 20/08/2019)
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Discussão do Problema, Ideação, Auxílio na montagem de questionário para identificar as dificuldades dos alunos referentes ao tema	Até a próxima Semana (dia 20/08/2019)

ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semanas 3 e 4)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano) – Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais	
Semana:	Semanas 3 e 4	
Período:	27/08/2019 até 09/09/2019	
Objetivos da Semana:	2ª Reunião - Definição do Problema (Análise do Questionário, Elaboração da Entrevista com alunos e professores da E.E Profª Arthur Chagas Jr)	
Integrantes	Ação (tarefa)	Prazo
Afonso Teixeira (RA: 1704260)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com problemas referentes a Grandezas Direta e Inversamente Proporcionais), Idealização da entrevista no local	Até a próxima Semana (dia 03/09/2019)
Alessandro Celso Silvério (RA: 1710050)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com problemas referentes a Grandezas Direta e Inversamente Proporcionais), Realização da entrevista no local	Até a próxima etapa (dia 10/09/2019)
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1708346)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com problemas referentes a Grandezas Direta e Inversamente Proporcionais), Realização da entrevista no local	Até a próxima etapa (dia 10/09/2019)
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com problemas referentes a Grandezas Direta e Inversamente Proporcionais), Idealização da entrevista no local	Até a próxima Semana (dia 03/09/2019)
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com problemas referentes a Grandezas Direta e Inversamente Proporcionais), Realização da entrevista no local	Até a próxima etapa (dia 10/09/2019)
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com problemas referentes a Grandezas Direta e Inversamente Proporcionais), Idealização da entrevista no local	Até a próxima Semana (dia 03/09/2019)
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Análise do questionário (Verificada a dificuldade com problemas referentes a Grandezas Direta e Inversamente Proporcionais), Idealização da entrevista no local	Até a próxima Semana (dia 03/09/2019)

ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semanas 5 e 6)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano) – Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais	
Semana:	Semanas 5 e 6	
Período:	10/09/2019 até 23/09/2019	
Objetivos da Semana:	3ª Reunião - Descrição do Problema e Brainstorming (Debate de Ideias e Compreensão Definitiva do Problema)	
Integrantes	Ação (tarefa)	Prazo
Afonso Teixeira (RA: 1704260)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade nos problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundem na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 24/09/2019)
Alessandro Celso Silvério (RA: 1710050)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade em interpretar problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundem na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 24/09/2019)
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1708346)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade em interpretar problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundem na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 24/09/2019)
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade em interpretar problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundem na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 24/09/2019)
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade em interpretar problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundem na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 24/09/2019)
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade em interpretar problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundem na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 24/09/2019)
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Análise e reflexão da entrevista feita na escola (Confirmação da dificuldade em interpretar problemas referentes ao tema), solicitado a todos que se aprofundem na formação teórica do Projeto, trazer ideias e propostas ao próximo encontro	Até a próxima etapa (dia 24/09/2019)

ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semanas 7, 8 e 9)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano) – Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais	
Semana:	Semanas 7, 8 e 9	
Período:	24/09/2019 até 14/10/2019	
Objetivos da Semana:	4ª Reunião - Elaboração da Solução ("O que descobrimos?", Dúvidas do Vídeo – "Como Fazer?", Divisão de Tarefas para o Relatório Parcial)	
Integrantes	Ação (tarefa)	Prazo
Afonso Teixeira (RA: 1704260)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre o vídeo (duração, modelo, como fazer?), início da divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a próxima etapa (dia 15/10/2019)
Alessandro Celso Silvério (RA: 1710050)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre o vídeo (duração, modelo, como fazer?), início da divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a próxima etapa (dia 15/10/2019)
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1708346)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre o vídeo (duração, modelo, como fazer?), início da divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a próxima etapa (dia 15/10/2019)
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre o vídeo (duração, modelo, como fazer?), início da divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a próxima etapa (dia 15/10/2019)
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre o vídeo (duração, modelo, como fazer?), início da divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a próxima etapa (dia 15/10/2019)
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre o vídeo (duração, modelo, como fazer?), início da divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a próxima etapa (dia 15/10/2019)
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Discussão sobre a solução com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos, análise do material fornecido no AVA, debate sobre o vídeo (duração, modelo, como fazer?), início da divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial	Até a próxima etapa (dia 15/10/2019)

ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semana 10)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano) – Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais	
Semana:	Semana 10	
Período:	15/10/2019 até 30/10/2019	
Objetivos da Semana:	Entrega do Relatório Parcial 5ª reunião - (Discussão sobre dúvidas para Montagem do Relatório Parcial)	
Integrantes	Ação (tarefa)	Prazo
Afonso Teixeira (RA: 1704260)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Pesquisa, Conferência e Correção Final)	Até 1 dia antes da Entrega (dia 30/10/2019)
Alessandro Celso Silvério (RA: 1710050)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Edição e Montagem Final)	Até 2 dia antes da Entrega (dia 29/10/2019)
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1708346)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Edição e Montagem Final)	Até 2 dia antes da Entrega (dia 29/10/2019)
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Pesquisa, Conferência e Correção Final)	Até 2 dia antes da Entrega (dia 29/10/2019)
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Pesquisa, Conferência e Correção Final)	Até 1 dia antes da Entrega (dia 30/10/2019)
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Pesquisa, Conferência e Correção Final)	Até 1 dia antes da Entrega (dia 30/10/2019)
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Discussão sobre as dúvidas sobre a montagem do relatório, divisão de tarefas para elaboração do Relatório Parcial (Edição e Montagem Final)	Até 2 dia antes da Entrega (dia 29/10/2019)

ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semanas 11 e 12)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano) – Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais	
Semana:	Semanas 11 e 12	
Período:	31/10/2019 até 06/11/2019	
Objetivos da Semana:	Aguardando o Feedback do Mediador Sobre o Relatório Parcial 6ª reunião (Divisão de tarefas Videoaula)	
Integrantes	Ação (tarefa)	Prazo
Afonso Teixeira (RA: 1704260)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula	Até o próximo encontro (dia 07/11/2019)
Alessandro Celso Silvério (RA: 1710050)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula	Até o próximo encontro (dia 07/11/2019)
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1708346)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula	Até o próximo encontro (dia 07/11/2019)
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula	Até o próximo encontro (dia 07/11/2019)
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula	Até o próximo encontro (dia 07/11/2019)
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula	Até o próximo encontro (dia 07/11/2019)
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Aguardando o retorno do mediador referente ao relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula	Até o próximo encontro (dia 07/11/2019)

ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semanas 13, 14 e 15)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano) – Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais	
Semana:	Semanas 13, 14 e 15	
Período:	07/11/2019 até 10/12/2019	
Objetivos da Semana:	Após o Feedback do Mediador, Preparar para Aplicação da Solução 7ª reunião (Feedback do Mediador)	
Integrantes	Ação (tarefa)	Prazo
Afonso Teixeira (RA: 1704260)	Mínimas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula e relatório final (Auxílio na montagem e pesquisa para vídeo e relatório final)	Até o próximo encontro (dia 11/12/2019)
Alessandro Celso Silvério (RA: 1710050)	Mínimas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula e relatório final (Auxílio na montagem e pesquisa para vídeo e relatório final)	Até o próximo encontro (dia 11/12/2019)
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1708346)	Mínimas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula e relatório final (Auxílio na montagem e pesquisa para vídeo e relatório final)	Até o próximo encontro (dia 11/12/2019)
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Mínimas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula e relatório final (Auxílio na montagem e pesquisa para vídeo e relatório final)	Até o próximo encontro (dia 11/12/2019)
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Mínimas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula e relatório final (Auxílio na montagem e pesquisa para vídeo e relatório final)	Até o próximo encontro (dia 11/12/2019)
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Mínimas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula e relatório final (Auxílio na montagem e pesquisa para vídeo e relatório final)	Até o próximo encontro (dia 11/12/2019)
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Mínimas correções no relatório parcial, divisão de tarefas para videoaula e relatório final (Auxílio na montagem e pesquisa para vídeo e relatório final)	Até o próximo encontro (dia 11/12/2019)

ANEXO VI – PLANO DE AÇÃO (Semana 16)

PLANO DE AÇÃO

Problema do Projeto:	Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental II (9º ano) – Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais	
Semana:	Semana 16	
Período:	11/12/2019 até 17/12/2019	
Objetivos da Semana:	Após Melhorias, preparar Relatório Final 8ª reunião (Divisão de tarefas para relatório Final)	
Integrantes	Ação (tarefa)	Prazo
Afonso Teixeira (RA: 1704260)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Pesquisa, Correção e Conferencia Final)	Até 2 dias antes da entrega (dia 17/12/2019)
Alessandro Celso Silvério (RA: 1710050)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Edição, Vídeo e Montagem Final)	Até 2 dias antes da entrega (dia 17/12/2019)
Fabiana Gonçalves Nascimento (RA: 1708346)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Edição, Vídeo e Montagem Final)	Até 2 dias antes da entrega (dia 17/12/2019)
Fabio Pereira da Silva (RA: 1701583)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Pesquisa, Correção e Conferencia Final)	Até 2 dias antes da entrega (dia 17/12/2019)
João Carlos Martins (RA: 1714359)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Pesquisa, Correção e Conferencia Final)	Até 2 dias antes da entrega (dia 17/12/2019)
João Ricardo dos Santos (RA: 1710110)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Pesquisa, Correção e Conferencia Final)	Até 2 dias antes da entrega (dia 17/12/2019)
Wagner Rodrigues Antunes (RA: 1708550)	Divisão de Tarefas para vídeo e relatório final (Edição, Vídeo e Montagem Final)	Até 2 dias antes da entrega (dia 17/12/2019)